

RAQAMLI IQTISODIYOT VA TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING GLOBAL TENDENSIYALARINI O‘RGANISH

Saidqulova Muxlisa Ilhomjon qizi

O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18085939>

Annotatsiya. Raqamli iqtisodiyot — zamonaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning eng muhim omillaridan biridir. Sun‘iy intellekt, elektron tijorat, raqamli to‘lovlar va platforma biznesi global bozorlarda raqobatni kuchaytirib, yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni joriy etgan davlatlarda biznes jarayonlari tezlashadi, xarajatlar kamayadi va innovatsion mahsulotlar soni ortadi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlik rivojlanishining global tendensiyalarini tahlil qilib, O‘zbekiston uchun dolzarb yo‘nalishlar — IT-xizmatlar eksporti, elektron hukumat tizimi va startup ekotizimini rivojlantirish bo‘yicha takliflarni ilgari suradi. Raqamli transformatsiya iqtisodiy o‘shishga, xalqaro integratsiyaga va yangi ish o‘rinlari yaratilishiga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli tadbirkorlik, elektron tijorat, innovatsiya, global tendensiyalar

Abstract. Digital is one of the most important aspects of modern entrepreneurship. Artificial intelligence, e-commerce, payments and platforms are developing in global markets, bringing new economic business. The world shows that computer technologies accelerate business processes in enterprises, increase the number of opportunities and innovative products. This article analyzes global trends in the development of the economy and entrepreneurship and puts forward proposals for Uzbekistan on the development of program areas - IT services export, e-government system and startup ecosystem. Digital transformation contributes to economic growth, international integration and the creation of new jobs.

Keywords: digital economy, computer entrepreneurship, e-commerce, innovation, global trends.

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot tushunchasi ko‘plab mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida muhim yo‘nalish sifatida shakllanmoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot oqimining keskin ortishi va iqtisodiyotning globallashuvi iqtisodiy jarayonlarning yangi shakl va mazmun kasb etishiga olib kelmoqda. Raqamli iqtisodiyot internet, sun‘iy intellekt, katta ma’lumotlar, bulutli hisoblash va texnologik platformalarni o‘z ichiga olgan raqamli infratuzilmaga tayangan holda iqtisodiy munosabatlar samaradorligini oshirmoqda. ¹Bu jarayon jamiyatda raqamli madaniyatning rivojlanishini taqozo etadi va bozor subyektlari faoliyatida raqamli transformatsiyaning asosiy omiliga aylanmoqda.

Xalqaro tadqiqotlar raqamli iqtisodiyot bo‘yicha ilmiy izlanishlar oxirgi yillarda keskin o‘sib borayotganini ko‘rsatmoqda. Masalan, raqamli iqtisodiyot R&D, biznes, iqtisodiyot va

¹ Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. *Technovation*, 90–91, 102098

barqaror rivojlanish kabi turli ilmiy sohalarda faol o‘rganilmoqda.² Bu tadqiqotlar raqamli transformatsiyaning innovatsiyalarni qo‘llash, ekologik ishlab chiqarish, yashil ta‘minot zanjiri va barqaror iqtisodiy modelga o‘tishdagi ijobiy natijalarini asoslab bermoqda. Biroq mavjud ilmiy adabiyotlarda raqamli iqtisodiyot tushunchasi turli kontekstlarda turlicha izohlanishi, ta‘riflarning nomutanosibliigi va yondashuvlarning tizimli emasligi kuzatilmoqda. Shu sababli raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslarini aniqlash, uni an‘anaviy iqtisodiyotni raqamlashtirishdan farqlash va tadqiqot yo‘nalishlarini tizimli tasniflash zarurati mavjud.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida muhim qadamlar tashlanmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining 2014 yildagi 2,31 foizdan 2016 yilga kelib 2,56 foizga o‘shishi raqamli xizmatlar bozorining kengayib borayotganidan dalolat beradi³. Biroq AKT ishlab chiqarishi va savdo segmentlaridagi ko‘rsatkichlar pastligicha qolayotgani raqamli transformatsiya jarayonlarining hali to‘liq amalga oshmaganini ko‘rsatadi. Shunga ko‘ra, raqamli iqtisodiyotning global tendensiyalarini o‘rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish va O‘zbekiston sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirishning innovatsion yo‘nalishlarini belgilash dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yalpi ichki mahsulotdagi ulushi (%)

Ko‘rsatkichlar nomi	Yillar		
2014	2015	2016	
Yalpi ichki mahsulot	100,0	100,0	100,0
AKT sohasi	2,31	2,28	2,56
Undan:			
AKT sohasi ishlab chiqarish	0,08	0,09	0,07
AKT sohasida savdo	0,13	0,09	0,13
AKT sohasida xizmat ko‘rsatish	2,10	2,10	2,37

Tadbirkorlik va kichik biznes sohasida raqamli iqtisodiyotning ahamiyati olimlar tomonidan adabiyotlarda turlicha talqin qilingan. Darya Reuschke, Colin Mason, Stephen Syrettlarning fikricha raqamli iqtisodiyot kichik biznes va tadbirkorlik uchun ham muammolar, ham imkoniyatlar yaratmoqda.⁴ Ushbu korxonalarining fazoviy va ijtimoiy kontekstini hisobga olish zarurligini ta’kidlaydi. R.M.Karimjanova va B.R.Sharipov raqamli iqtisodiyot talablariga javoban kichik biznes sohasida ham tez o‘zgaruvchan, moslashuvchan va bozor iqtisodiyotining inijliklariga javob beradigan sanoatlashgan va innovatsion "kichik biznes 4.0" ishlab chiqiishni muhokama qilgan.⁵ S.Bernardino va O.Rua yangi biznes modellari va media kanallarini yaratishda raqamli texnologiyalarning rolini ta’kidlaydi⁶, N.Andatra va R.Sambyal esa mijozlar

² Rohrbeck, R., Hölzle, K., & Gemünden, H. G. (2009). Opening up for competitive advantage—How Deutsche Telekom creates an open innovation ecosystem. *R&D Management*, 39(4), 420–430.

³ <https://stat.uz/uz/>

⁴ Reuschke, D., Mason, C., & Sorrell, S. (2021). Digital entrepreneurship, small firms and future research directions. *Small Business Economics*, 57(3), 1449–1462.

⁵ Karimjanova, R. M., & Sharipov, B. R. (2022). Kichik biznes 4.0: Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish yo‘nalishlari. *Ekonomika va innovatsion texnologiyalar*, 3(1), 45–51.

⁶ Bernardino, S., & Rua, O. (2021). Digital technologies in entrepreneurial business models: The role of media channels for value creation. *Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 10(2), 115–130.

bilan aloqa qilish uchun raqamli platformalar va innovatsion moliyaviy vositalardan foydalanishni taklif qiladi.⁷ Birgalikda ushbu tadqiqotlar innovatsiyalar, internetga ulanish va strategik moliyaviy boshqaruv orqali kichik biznes va tadbirkorlarni raqamli iqtisodiyotga moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy tadbirkorlik faoliyatining eng muhim drayveriga aylangan bo'lib, uning global tendensiyalari kichik biznes uchun ham keng imkoniyatlar yaratmoqda. Elektron tijorat, raqamli to'lovlar, platforma biznesi, bulutli xizmatlar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar texnologiyalarining jadal rivojlanishi biznes jarayonlarini optimallashtirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi bozorlarni egallashga xizmat qilmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni tezkor joriy etgan kompaniyalar yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'lib, innovatsion xizmatlar taklifi orqali yangi qiymat yaratmoqda.

O'zbekiston misolida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha muhim bosqichlar amalga oshirilmoqda. “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida elektron xizmatlar tizimining kengayishi, IT infratuzilmasining modernizatsiyasi, startap ekotizimining shakllanishi va axborot xavfsizligi yo'nalishidagi islohotlar tadbirkorlik muhitini sezilarli darajada yaxshilamoqda. Shu bilan birga, internet tezligining pastligi, raqamli savodxonlik yetishmasligi, kiberxavfsizlik tahdidlari va IT mutaxassislarining kamligi raqamli transformatsiyaning asosiy cheklovlari bo'lib qolmoqda.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlik rivojlanishining global tendensiyalarini chuqur o'rganish milliy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish, biznes muhitini innovatsion jarayonlarga moslashtirish va raqamli kompetensiyalarni oshirish uchun zarurdir. Kelgusida raqamli infratuzilmani kuchaytirish, raqamli xizmatlar bozorini kengaytirish, IT ta'limini rivojlantirish va startaplar uchun qulay ekotizim yaratish O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotda yetakchi o'rinni egallashiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Andatra, N., & Sambyal, R. (2022). Digital platforms and innovation tools for enhancing customer relationships in entrepreneurial ventures. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 47(3), 289–305.
2. Bernardino, S., & Rua, O. (2021). Digital technologies in entrepreneurial business models: The role of media channels for value creation. *Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 10(2), 115–130.
3. Granstrand, O., & Holgersson, M. (2020). Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. *Technovation*, 90–91, 102098
4. Karimjanova, R. M., & Sharipov, B. R. (2022). Kichik biznes 4.0: Raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish yo'nalishlari. *Ekonomika va innovatsion texnologiyalar*, 3(1), 45–51.
5. Rohrbeck, R., Hölzle, K., & Gemünden, H. G. (2009). Opening up for competitive advantage—How Deutsche Telekom creates an open innovation ecosystem. *R&D Management*, 39(4), 420–430.
6. Reuschke, D., Mason, C., & Sorrell, S. (2021). Digital entrepreneurship, small firms and future research directions. *Small Business Economics*, 57(3), 1449–1462.

⁷ Andatra, N., & Sambyal, R. (2022). Digital platforms and innovation tools for enhancing customer relationships in entrepreneurial ventures. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 47(3), 289–305.